

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PERIODISMO ECONÓMICO	Código: 16338
Tipología: OPTATIVA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2019-20
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30
Curso: 4	Duración: C2
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: JUAN CARLOS GUILLERMO CEBALLOS SANTAMARIA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
FACULTAD DE CC.SS. 3.23. FACULTAD DE PERIODISMO 2.16	ECO .ESP. E INT.,ECONOMET. E Hª E INS.EC	4237	guillermo.cebillos@uclm.es	Lunes de 11 a 14 horas y miércoles de 17 a 20 h.
Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable haber superado:

- Expresión oral y escrita en español para medios informativos
- Análisis de la actualidad
- Estructura Económica
- Historia del mundo actual
- Instituciones políticas contemporáneas
- Construcción periodística de la realidad

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo fundamental de la asignatura es aplicar los conocimientos generales y habilidades periodísticas adquiridas a lo largo de la carrera en el área del periodismo especializado en lo económico (en sentido amplio, incluyendo laboral, economía doméstica, cooperación al desarrollo, precariedad, etc.). Aprenderemos conceptos básicos para el análisis del contexto económico y la interpretación y producción de información económica. Al final de la asignatura, el alumno debe ser capaz de leer, analizar y redactar con solvencia información periodística económica de actualidad.

Esta asignatura entronca curricularmente con las siguientes:

Análisis de la actualidad
Estructura Económica
Historia del mundo actual
Instituciones políticas contemporáneas
Construcción periodística de la realidad
Periodismo especializado
Documentación informativa

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E09	Capacidad básica de comunicación en otras lenguas extranjeras próximas, tales como el francés, el portugués y el italiano.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E17	Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible y eficaz.

G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

-Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativas al área de Economía, tanto a un público especializado como no especializado.

-Mostrar un alto grado de autonomía en el terreno de la documentación e investigación económica.

-Conocer los rudimentos teóricos de las teorías y modelos socioeconómicos más importantes.

-Manejar la jerga más habitual en macro y microeconomía, economía internacional y teoría económica.

-Mostrar solvencia a la hora de comprender, analizar y valorar información periodística económica profesional de actualidad.

-Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos en el terreno de la divulgación económica.

- Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en el área económica, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.

- Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

6. TEMARIO

Tema 1: Introducción a la Economía para periodistas.

Tema 2: Subgéneros y especificidades del periodismo económico.

Tema 3: Contexto económico actual.

Tema 4: El reportaje de divulgación económica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E02 E03 E04 E06 E09 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08 G09	1.8	45	S	S	S	El estudiante tendrá que preparar piezas informativas y de opinión, así como reportajes audiovisuales en el área del periodismo económico (en sentido amplio).
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Pruebas de evaluación	E02 E03 E04 E06 E09 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08 G09	1.8	45	S	S	S	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E02 E03 E04 E06 E09 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08 G09	1.2	30	N	-	-	
Foros y debates en clase [PRESENCIAL]	Debates	E02 E03 E04 E06 E09 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08 G09	1.2	30	S	N	S	El estudiante deberá participar activamente en los cine-fóruns, debates, lecturas comentadas y ejercicios de clase si quiere optar a la evaluación continuada.
Total:			6	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4						Horas totales de trabajo presencial: 60		
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6						Horas totales de trabajo autónomo: 90		

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria

Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Realización de prácticas en laboratorio	50.00%	50.00%	El alumno deberá trabajar en la elaboración de piezas y reportajes de manera presencial durante las sesiones de trabajo tutorizado en el aula de informática, igual que se trabaja en una redacción periodística.
Elaboración de memorias de prácticas	50.00%	50.00%	Elaboración de un reportaje en formato radio, audiovisual,

	Total:	100.00%	100.00%	texto o transmedia, con su correspondiente memoria.
--	---------------	----------------	----------------	---

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Para calcular la media entre las dos partes de la asignatura (Teoría y Práctica) será necesario alcanzar al menos la puntuación de 4 en cada una de las dos. De lo contrario, habrá que recuperar únicamente la parte cuya nota sea inferior a 4.

No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria contiene toda la materia.

En la convocatoria extraordinaria el alumno podrá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota o conservar la nota de la elaboración de memorias de prácticas (50%) y hacer una prueba final (50%).

No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

La convocatoria especial de finalización contiene toda la materia. El alumno podrá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota o conservar la nota de la elaboración de memorias de prácticas (50%) y hacer una prueba final (50%).

No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 4): Introducción a la Economía para periodistas.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	25
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación]	20
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 27/01/2020	Fin del tema: 18/03/2020
Tema 2 (de 4): Subgéneros y especificidades del periodismo económico.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	10
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	10
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 19/03/2020	Fin del tema: 02/04/2020
Tema 3 (de 4): Contexto económico actual.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	10
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	10
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	20
Grupo 30:	
Inicio del tema: 03-04-2020	Fin del tema: 30-04-2020
Tema 4 (de 4): El reportaje de divulgación económica.	
Actividades formativas	Horas
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación]	25
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 1-5-2020	Fin del tema: 20-5-2020
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	45
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación]	45
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	30
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	30
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
	Fundamentos de periodismo					

Arrese Reca, Ángel	económico: temas y lecturas	EUNSA	978-84-313-2808-5	2011
Arrese Reca, Ángel	¿Interesa la economía? Economía y medios de comunicación.	CIE Dossat	978-84-96437-77-7	2008
Chomsky, Noam	Cómo nos venden la moto	Icaria	978-84-7426-245-2	2010
Ferrer Castelló, Evaristo	Cómo leer la prensa económica: indicadores macroeconómicos	Fundesem Business School	978-84-9948-313-9	2010
Vara-Miguel, A. (Alfonso)	Economía básica para comunicadores	EUNSA	978-84-313-2655-5	2005
Arrese, A. y Vara Miguel, A	La formación del periodista económico.	Eunate		2003
Almiron, Núria	Journalism in crisis: corporate media and financialization	Hampton Press	978-1-57273-981-9	2010